

COPLAS DEL QUIRRIQUITRÚN DE LA ZARZUELA

Las doce y media... sereno

Requirtrún,
quirrin, quitrin, quitrún,
Las muchachas de mi pueblo
todas tienen un partido,
riquirtrún,
quirrin, quitrin, quitrún,
el pedirle á san Antonio
que les guarde un buen matrun
riquirtrún,
quirrin, quitrin, quitrún,
no piden por ser casadas
sino por tener marido,
rinquirtrún,
quirrin, quitrin, quitrún,
no piden por ser casadas
sino porque todas quieren
estar bien acompatrum,
rinquirtrún,
quirrin, quitrin, quitrún,
estar bien acompañadas,
rinquirtrún,
quirrin, quitrin, quitrún. (1)

(1) En todas las coplas se repite el estribillo del «Riquitrún, quirrin, quitrin, quitrún,» lo mismo que está en la primera.

Se marcharon por los trigos
cogiditos de la mano,
mi vecina Sacramento
y su primo Cayetano;
y un muchacho les gritaba
desde lo alto de una encina,
ten cuidado, Sacramento,
no te claves una espina.

Me han contado que una chica
muy honrada y muy decente,
se ha escapado de su casa
con su novio, que es te-niente;
y ella dice que al marcharse,
se ha marchado sin malicia,
porque no es ningun delito
que le guste la mi-licia.

Cuando estuve en los Madriles
me engañaron dos ladrones,
les cambié trescientos reales
y me dieron perdi-gones;
y es lo triste del asunto
que he perdido mi dinero,
y al contárselo á los guardias
me llamaron maja-dero.

14

La Ramona, mi vecina,
se ha casado con un chico,
que además de ser muy corto,
es el pobre muy bo-rrico;
y está el hombre disgustado
porque dice que Ramona,
aunque tiene buena pasta
le ha salido dormi-lona.

Don Quiterio se ha enfadado
con su chica Baldomera,
porque hablaba con el novio
asomada á la ga-tera;
y se enfada con motivo,
porque dice don Quiterio,
que el hablar por la gatera
le resulta gata-perio.

Yo no sé qué le ha pasado
á la chica de Mateo,
que antes era gordinflona,
y ahora está como un fi-deo.
Es la causa, según dicen,
que hace poco más de un año,
era novia de Perico
y ha tenido un desen-gaño.

Cuando ya iba á desposarse
Sinforsco con la Juana,
han roto las relaciones
de la noche á la ma-ñana.
El no piensa ya en la boda
y no habrá quien le convenza,
porque dice que la Juana
na perdido la ver-güenza.

CHOTIS DE LA ZARZUELA "EL ARCA DE NOE,"

Los autores de mis días
y los que educaron mi niñez
me pronosticaron
que iba á sufrir mucho
por mi exagerada timidez
la verdad es que me asusto
de una cucaracha y de un raton
y al ir á acostarme
miro á ver si hay alguien
entre las pagitas del gergon
si diera el caso de que me mirase
ó de que me hablase alguna mujer
tengo la certeza
que sin remediarlo
podría jurarlo
que echaba á correr
ay, ay, ay, que bien
me encuentro así
Pepa, que, luego te lo explicaré.

Yo también de pequeñita
era un modelito de rubor
tanto que á mi padre
esta será esposa del Señor

antes todo me asustaba
y la diferencia de hayer á hoy
es que si ahora viera
darle á usted un palo
me quedaba tal y como estoy
hace pocos meses
si halguien me seguia
lloraba y corria
como un chiquitin
y ahora me sucede
todo lo contrario
señor Secretario
Vaya un par de monos
vaya unos tipitos
y cuantos mimitos
que se hacen los dos
vaya un par de niños
más desvergonzados
y más desahogados
que son los gachós.

¡Pon!

Como soy tan comedido
al ver á Pepita decidí

15
decir á su madre lo que sucedia
y que la queria con buen fin.
El primer día en su casa
de la portaria no pasé,
y al segundo dia subí la escalera
y hast- el tercer dia no llamé.
Al llegar el cuarto
hice mi visita
y al quinto la cosa
corriente quedó;
pero al sexto dia
la mamá furiosa
me dió un escobazo
que me reventó.

Como soy tan inocente;
al ver á Pepito en el café
me quedé prendada de sus atrac-
(tivos
aunque confesarlo no está bien.
Por la mañana, tarde ó noche,
todo el santo dia pienso en él,
y si es que á mi lado oigo un es-
(tornudo
por decir ¡Jesús!, digo ¡José!
Si voy á la iglesia, al mirar á un
(santo
yo veo á Pepito de pié en el altar,
y si los domingos me voy al Retiro
al ver á los monos me digo allí
(está.

Yo soy hijo de la Petra
y de Francisco el enterrador,
mas mi abuela Juana
era una gitana

y mi abuelo Pepe afillador,
siendo de familia noble
á Pepa me atrevo á pretender,
que soy caballero y no tengo pero
y á mi me conviene esa mujer,
y como soy hombre
de tan alta esfera
Pepa á la Palmera
conmigo vendrá
y al ver el obsequio
que le haré en la cita
creo que la cita me complacerá
hay que bien que estoy aqui
Pepa, Paco, que calabaza te daré.

Al cumplir los quince abriles
ya se me fué aquella timidez
viéndote Pepita
tan linda y bonita
considera tu como estaré
si soch petita ó soch grossa
vosté de mi no na de fo ré.
apa pastelero, guillen
fué torero,
ó si no. la escandalisaré.
Dándome un besito
Pepita del alma,
tornarás la calma á mi corazón
que sin ti no puedo vivir
prenda amada
ten Pepa adorada
de mi compasión,
hay, hay,
que bien me encuentro así
Pepa, que, un cuento te conterà.

A CASARSE

1

Avuy que tant se predica
contra 'l ditzós casament
fent que molts joves ab barbas
solters vagin malament,

donchs nosastres al revés
aprofitem la ocasió
dihent als joves que 's casin
y euant mes novells milló.

50
16
2
Molts joves diu que no 's casan
per po de quedá enganyats
y may tráginan un céntim
y sempre están empenyats
y dihent mal dels que 's casan
passant grans necessitats
y un duro necessitan
l' enmatlleven als casats.

3
Veureu joves que festejan
al menos deu anys seguits
y s' acontentan los trompas
no més á fe corre 'ls dits
y aixis es com se malmaten
y la salud van perdent
res d' aixó los passaria
si 's casavan al moment.

4
Lo solter que te xicota
gasta 'l doble d' un casat
pagant per tot allí hont vagin
per pogué aná 'l seu costat
y si fos que ella sola
no hi hauria res que di
lo pitxó si va ab los pares
ab los oncles y 'l cosí.

5
Mols esperan per casarse
cuant estant ya tips de tot
y encare buscan per dona
una que tinga ben dot
més la noya que si casa
quant lo troba tan malmés
al cap de dos ó tres mesos
l' hi carrega los neulés.

6
L' home soíté 's desespera
lo dia que can malalt
si no te mare 'l serveixen
lo mateix que al hospital
l' hi donan aygua per caldo
y de tant que 'l cuidan molt
ha de morí sobre un catre
sense manta ni llansols.

7
Ni hant que fent lo tronera
passan fins á cuaranta anys,
y despues pensan casarse
cuant tenen prou desengany,
anyora 'l tení familia
l' home d' edat y calés
y 's casa lo bestia bruta
cuant ja no serveix per res.

8
Los solters los veureu sempre
que 'n que vagin ben vestits
sempre van farsits de llantias
y tots plens de descosits
la camisa ab filagarsas
los mitjons despariats
al revés sa samarreta
y 'ls calsetets estripats.

9
Alguns retardan casarse
festejan ab vinticinch
mirant si al fi n' arreplegan
una que tinga pistring
y quant prenen d' entre tantas
la que 'ls hi sembla milló,
arreplegan per esposa
un rabrech y morrauxó.

10
Cuants solters per no casarse
van carregats de lluquets
perque van á sal de mata
buscant massa 'ls angelets
per xó á dintre las butxacas
sempre portan provisió
de x ringas, draps, ampollas,
y pestillas de sabó.

11
Per lo tant joves caseuvos
y á niagu vos escolteu
y disfrután de la dona
creixeu y multipliquen
que á més de la companyia
que tindreu continuament
al hivern per fret que fassi
trobareu lo llit calent.